

Profesionalización de una PYME a través del Diseño Organizacional, caso de estudio

E. A. Torres Torres^{1*}, E. Guzmán Soria¹, M.T. De La Garza Carranza¹, S. Rebollar Rebollar², J.P. González Farías¹

¹Departamento de Ciencias Económico Administrativas, Tecnológico Nacional de México en Celaya- Campus II, Av. Antonio García Cubas 1200, Esquina Ignacio Borunda, C.P. 38010. Celaya Guanajuato, México.

²Centro Universitario UAEM Temascaltepec-Universidad Autónoma del Estado de México, Barrio de Santiago s/n, C.P. 51300, Temascaltepec, Estado de México, México.

*evelintorres1@hotmail.com

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

Se buscó el diseño de una estructura organizativa que contribuya en la profesionalización de la empresa LEARN IT. El diseño organizacional es un proceso que consiste en elegir una estructura para las tareas, las responsabilidades y las relaciones de autoridad dentro de una organización. Por ello, se aplicó el cuestionario de Fernández y Medina, el cual muestra el grado de profesionalización actual de una institución, cuestionario adaptado de O.A.R.G.T., que fue validado mediante una prueba piloto y se obtuvo un Alfa de Cronbach de .878, así mismo, también se utilizó un análisis de misión y visión empresarial. Los resultados obtenidos indican que la profesionalización de LEARN IT es media, lo que indica que es necesario mejorar el diseño de la estructura organizativa y atacar los puntos débiles que los diversos instrumentos permitieron identificar, logrando con esto un incremento en la profesionalización.

Palabras clave: PYME, Diseño organizacional, Profesionalización.

Abstract

The design of an organizational structure that contributes to the professionalization of the LEARN IT company was sought. Organizational design is a process that consists in choosing a structure for tasks, responsibilities and authority relationships within an organization. Therefore, the Fernández and Medina questionnaire was applied, which shows the current degree of professionalization of an institution, a questionnaire adapted from OARGT, which was validated by means of a pilot test and a Cronbach Alpha of .878 was obtained. A mission and business vision analysis was also used. The results obtained indicate that the professionalization of LEARN IT is medium, which indicates that it is necessary to improve the design of the organizational structure and attack the weak points that the various instruments allowed to identify, thus achieving an increase in professionalization.

Key words: SMEs, Organizational Design, Professionalization.

Introducción

Como se sabe, la base de toda organización exitosa es que las personas que la conforman trabajen de manera conjunta y que entiendan la interrelación que existe entre sus acciones y las de otras personas para poder respaldar la estrategia de la organización. Sin embargo, incluso en las organizaciones muy bien administradas, las personas talentosas en ocasiones deben luchar por entender cómo es que sus actividades contribuyen al éxito de su organización. El diseño de la organización es central para aclarar los roles de los gerentes y los empleados que la mantienen unida. El diseño organizacional influye en los patrones de comunicación entre los individuos y los equipos y en cuanto a cuál persona o departamento tienen el poder político necesario para que se

hagan las cosas. La estructura de una organización influye en el comportamiento de los empleados. Luego entonces, el diseño organizacional tiene un papel central para que ésta alcance el éxito. (Slocum, 2009).

Por ello, es necesario establecer objetivos específicos que sirvan de guía durante el estudio:

- Aplicar herramientas administrativas que coadyuven a la profesionalización de la empresa LEARN IT
- Identificar el grado de profesionalización de la empresa LEARN IT
- Identificar los factores del diseño organizacional que la institución ha definido concretamente.
- Analizar el diseño organizacional de la empresa LEARN IT

Al igual que establecer preguntas que contribuyan en la investigación:

¿Cuál es el nivel de profesionalización en la escuela LEARN IT?

¿Qué factores ha considerado LEARN IT en su diseño organizacional?

¿Qué medidas son necesarias para elevar la profesionalización en la estructura organizacional de la institución caso de estudio?

Antecedentes

Historia de la empresa¹

LEARN IT fue fundada en julio del 2012, actualmente se ubica en el centro de la ciudad de Linares, Nuevo León. Fue fundada por el Lic. José de Jesús Torres Pérez, quién inicio incipientemente en un pequeño local de una extensión de 4x4 mts., no contaba con sanitarios y únicamente podían acomodarse ocho bancos.

En la figura 1., se presenta el organigrama actual de la escuela LEARN IT:

Figura 1. Organigrama LEARN IT, 2018.

Fuente: Learn it, 2018.

¹ Learn it. (15 de febrero, 2018). Reunión informativa con el Dueño José de Jesús Torres Pérez. Linares N.L, México.

Situación actual

Han pasado seis años desde la fundación de la institución, la cual ha pasado por distintos cambios, tanto de infraestructura como de posicionamiento y planeación, la infraestructura se incrementó y ahora cuenta con seis salones equipados, además de una sala de cómputo y área recepción. La escuela actualmente está incorporada a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y cuenta con una certificación por Cambridge University. Cuenta con personal capacitado y competente para brindar un mejor servicio, el cual consta de 15 empleados y una variable cantidad de alumnos que va desde los 93 a 180 alumnos.

Uno de los principales problemas que presentan las pymes está relacionado con la falta de un diseño organizacional, incluso algunas organizaciones desconocen la importancia de implementarlo. Sin embargo, estos nos permiten tener claridad de todos los aspectos de la empresa y los alcances de la misma (Forbes, 2015).

Es por ello que se requiere dar respuesta inmediata a problemas de diseño organizacional con el fin de profesionalizar la institución a través de la estructura básica que rige a la organización, es decir, una misión y visión sólidos y congruentes dándole un giro distinto al tradicional, con esto se hace referencia a tomar en cuenta a los clientes del establecimiento acerca de lo que desean de ese bien o servicio que ofrecen, y de esta manera proyectar la estructura básica a un punto donde el cliente esté involucrado en lo que consideran mejor para el establecimiento.

En base a lo anterior se crearán estructuras formales involucrando tanto al personal que trabaja dentro de la empresa como a los clientes que son quienes necesitan y demandan el servicio.

Las empresas a estudiar no cuentan con directrices sólidas y esto le genera una problemática administrativa presente y futura:

- No se tiene una clara estructura de puestos.
- La empresa no posee un adecuado diseño organizativo.
- No cuenta con una proyección de sí misma a futuro.

Así mismo, se busca probar las siguientes hipótesis:

- Learn it tiene un nivel de profesionalización en un 50%.
- Los factores del diseño organizacional en Learn it son departamentalización y una estructura centralizada.
- Considerar la especialización laboral dentro del diseño organizacional mejora el diseño organizacional de Learn it.

Metodología

Se considera un enfoque cuantitativo, descriptivo-correlacional para el cual se utilizaron cuatro instrumentos para medir diversos aspectos que son necesarios dentro de la profesionalización, en específico, los instrumentos utilizados fueron el análisis de misión y visión de Escobar (2014), quien utilizo de guía dicho instrumento para medir el grado porcentual de la visión y misión dentro de una organización. Para crear la visión y misión para las instituciones se utilizó el cuestionario usado por Borja (2013) con la finalidad de conocer mayor información de la empresa para generar una lluvia de ideas y posteriormente ser analizada con el programa Mind Manager, el cual utiliza las diversas ideas escritas para crear una misión y visión acorde a la institución ambos cuestionarios de Escobar y de Borja fueron validados mediante el juicio de expertos como parte del proceso de rigurosidad metodológica que brinda confiabilidad a los contenidos. Así mismo se utilizó el Cuestionario de Profesionalización de Fernández y Medina (2016) el cual mide diversos aspectos que contribuyen a la profesionalización de las empresas, englobando el diseño organizacional que es el punto principal de la presente investigación, dado que se pretende lograr la profesionalización a través del diseño organizacional, los instrumentos mencionados fueron aplicados únicamente al director general de la institución.

Posteriormente se analizó la información recolectada mediante el uso porcentual que corresponde a cada apartado y por último, se utilizó un cuestionario adaptado de O.A.R.G.T. (2014) para medir la opinión de los clientes, el cual fue validado por una prueba piloto aplicada a 35 personas obteniendo

un alfa de por consiguiente se analizaron las respuestas obtenidas para identificar si las hipótesis se aprueban o rechazan, esto mediante el uso de la estadística descriptiva, como lo son las tablas de frecuencia en cada pregunta siendo estas procesadas por el programa SPSS, el cual se utilizó para el caso del cuestionario adaptado de O.A.R.G.T (2014), el cual dio un alfa de Cronbach de .878, lo que indica que los resultados son fiables (Tabla 1).

Tabla 1. Fiabilidad del instrumento LEARN IT

Estadísticas de fiabilidad		
Alfa de Cronbach	N de elementos	
.878	19	
Resumen de procesamiento de casos		
Casos	N	%
Válido	75	100.0
Excluido	0	.0
Total	75	100.0

Fuente: Elaboración propia.

Resultados y discusión

Analizando el cuestionario creado por Fernández y Medina (2016) aplicado al director general de la institución Learn it para identificar el grado de profesionalización que existe en la institución se obtuvo que el grado de profesionalización y de diseño organizacional son los siguientes (Gráfica 1):

Gráfica 1. Grado de profesionalización y diseño organizacional de LEARN IT

Fuente: Elaboración propia.

Como muestra la gráfica anterior, la profesionalización es de 43.41 % lo cual indica la ausencia de parámetros administrativos que contribuyen al crecimiento de la empresa y el diseño organizacional indica 62.14%.

El cuestionario de Fernández y Medina permite visualizar cuatro categorías que contribuyen en la profesionalización de una empresa, obteniendo los siguientes resultados (Gráfica 2):

Gráfica 2 Categorías de la profesionalización de LEARN IT

Fuente: Elaboración propia.

Lo cual indica que entre mayor sea el grado de diseño organizacional mayor será la profesionalización, al igual que las políticas de recursos humanos que resultó ser el segundo punto más importante en el incremento de la profesionalización de una pyme.

Por otro lado, se aplicó al director de LEARN IT el cuestionario de Borja (2013), con la finalidad de crear una lluvia de ideas y analizar mediante el programa Mind Manager para identificar una visión y misión adecuadas para la institución, los cuales arrojaron las siguientes propuestas:

Misión

Brindar un servicio de calidad a nuestros alumnos que les ayude a lograr metas personales y laborales, mediante un sistema dinámico y un personal experimentado.

Visión

Ser la escuela de idiomas con mayor reconocimiento social en el sur de Nuevo León.

Además de lo descrito anteriormente, se recomienda que la institución utilice la siguiente estructura organizativa, para lograr identificar cada puesto adecuadamente.

Figura 2. Estructura organizativa propuesta para LEARN IT

Fuente: Elaboración propia.

Trabajo a futuro

Se pretende realizar una comparación de la institución LEARN IT con otra que sea similar a esta en el municipio de Celaya, Guanajuato; aplicando cada uno de los instrumentos utilizados en la empresa ya estudiada, y con esto, dando la oportunidad de identificar similitudes y generar nuevas ideas para ambas, logrando que estas crezcan en función de las semejanzas que puedan llegar a compartir.

Conclusiones

Los resultados obtenidos mediante la aplicación de los instrumentos utilizados en la investigación pueden completar que el Diseño de una estructura organizativa adecuada que contribuye en el nivel de profesionalización de la institución. Esto debido a que al incrementar las herramientas que conforman el diseño organizacional se eleva a la par el nivel de profesionalización.

Lo descrito anteriormente se logró identificar por medio del cuestionario aplicado por Fernández y Medina, el cual arrojó un nivel de profesionalización para LEARN IT de 42.61 %. En cuanto al Diseño Organizacional, para LEARN IT 62.14 %.

Con base en los resultados obtenidos se puede afirmar que para elevar la profesionalización de una empresa es necesario contar con un diseño organizacional adecuado a la institución, ya que dependiendo del tamaño o de los objetivos de la empresa, se pueden priorizar los elementos del diseño organizacional que más convengan, por ello se modificó en su totalidad el organigrama de la institución pues como menciona Idarraga (2012) en su artículo titulado Estructura organizacional y sus parámetros de diseño: análisis descriptivo en pymes industriales de Bogotá el organigrama es uno de los principales impulsores del rediseño organizacional. Además, tener establecidas las políticas de recursos humanos también eleva la profesionalización, ya que con esto el personal de la empresa tiene mayor certeza de los diversos procedimientos que se deben llevar a cabo, lo que se espera de ellos y lo que pueden esperar de la empresa. Todo esto facilita el alcance de los diferentes objetivos de la empresa.

Por otro lado, lo anterior permite tener un panorama claro de lo que hace y como se encuentra distribuida la organización e identificar áreas de oportunidad de las cuales se pueda sacar provecho e impulsar su crecimiento.

Referencias

1. Borja, G. S. (Mayo de 2013). *Plan estratégico para el colegio técnico internacional*. Santo Domingo: Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Obtenido de Issuu: https://issuu.com/pucesd/docs/tesis_gabriela_borja
2. Escobar, S. (19 de Mayo de 2014). *Slidershare*. Obtenido de Slidershare: <https://es.slideshare.net/enitajeff/matriz-de-evaluacion-mision-y-vision>
3. Fernández, L. H., & Medina, R. P. (2016). *Profesionalización empresarial en empresas familiares: Una construcción teórica*. Barranquilla: Educosta.
4. Fincowsky, E. B. (2009). *Organización de Empresas*. México: Mc Graw Hill.
5. Forbes, S. (31 de Agosto de 2015). *Forbes México*. Obtenido de Forbes México: <https://www.forbes.com.mx/cuales-son-los-errores-mas-comunes-de-las-pymes/>
6. Giraldo, C. (2001). La importancia de la Profesionalización de las Organizaciones del Tercer Sector. *Documento de discusión sobre el tercer sector, No 13*.
7. Jiménez, D. (11 de Abril de 2012). *Pymes y Calidad 2.0*. Obtenido de Pymes y Calidad 2.0: <https://www.pymesycalidad20.com/la-politica-de-calidad-hacerla-es-mas-facil-que-pelar-un-coco.html>
8. Learn it, s. (15 de Febrero de 2018). Departamento de Recursos Humanos. Linares, Nuevo León, México: Información de la Planta Laboral.
9. Montúfar, R. G. (2013). *Desarrollo Organizacional. Principios y aplicaciones* (Cuarta ed., Vol. 4). México: Mc Graw Gill. Recuperado el 15 de Marzo de 2018
10. Navarro, D. H. (2008). *Rediseño Estratégico y Desarrollo Organizacional*. La Habana: Universidad de La Habana.

11. Ñaupas Páitan, H., Novoa Ramírez, E., Villagomez Páucar, A., & Mejía Mejía, E. (2014). *Metodología de la investigación cuantitativa - cualitativa y redacción de la tesis*. Bogotá: Ediciones de la U.
12. O.A.R.G.T. (07 de Agosto de 2014). O.A.R.G.T. Obtenido de O.A.R.G.T.: <https://www.oargt.es/sede/>
13. Slocum, H. (2009). *Comportamiento organizacional*. México: Cengage Learning.